

CBIS'24

Congresso Brasileiro de Informática em Saúde

Matriz de rastreabilidade de requisitos (RTM)

e-SUS PEC (APS)

CBIS'24

XX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde

ID	Ass. ID	Requisito	Categoria	Módulo Software	Resultado	Comentários
1	1.1	Controle de Acesso	Privacidade	e-SUS APS gerenciamento/Perfil	Encontrado	O modelo de controle de acesso utilizado pelo sistema e-SUS PEC é baseado em funções, dependendo do perfil profissional, como médicos ou enfermeiros, terem acesso a todas as informações do paciente.
2	2.1	Acesso de Emergência	Privacidade	Não Atribuído	Não Encontrado	Nenhum
3	3.1	Anonimização	Privacidade	Cidadão\ Visualizar cidadão	Não Encontrado	As informações pessoais de saúde (PHI) não são anonimizadas, podendo revelar informações privadas, como (CPF, Raça, Telefone, PIS/PASEP e Tipo de Sangue)
3	3.2	Anonimização	Privacidade	Cidadão\ Visualizar cidadão\ Folha de Rosto	Não Encontrado	Para acessar informações pessoais, é necessário insira uma justificativa para visualização dos registros médico. No entanto, as informações que o PHI adere podem ser visualizadas para outro usuário.
4	4.1	Auditoria	Segurança	Base de dados Interna	Encontrado	Caso o profissional deseje visualizar o prontuário através do módulo cidadão, é obrigatório cadastrar uma justificativa de acesso às informações clínicas no momento do atendimento ou na ausência do cidadão na UBS. Esta justificativa é registrada no banco de dados para utilização posterior, no caso de auditoria em relação ao sigilo do cidadão dados clínicos sensíveis.

CBIS'24

XX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde

5	5.1	Integridade	Segurança	Não Atribuído	Não Encontrado	A integridade da base de dados é de responsabilidade da secretaria municipal responsável pela instalação do sistema. Para garantir a integridade dos dados e o correto funcionamento do sistema, as informações devem ser inseridas ou importadas por meio do e-SUS APS PEC. A realização de um backup dos dados evita a perda total das informações armazenadas em caso de qualquer eventualidade e deve ser realizada periodicamente de forma manual.
5	5.2	Integridade	Segurança	Não Atribuído	Não Encontrado	Além disso, os dados não são criptografados nativamente pelo sistema. Não foram identificados mecanismos de criptografia, que não garantam a integridade completa das informações do usuário no sistema.
5	5.3	Integridade	Segurança	Não Atribuído	Não Encontrado	Os dados armazenados no e-SUS PEC não são criptografados por padrão. Por isso, esta tarefa é de responsabilidade do administrador do sistema responsável para instalação e manutenção do sistema.
6	6.1	Transmissão Segura	Segurança	Gerenciamento/ Gerenciamento Município	Encontrado	A transmissão de dados para a rede nacional de dados de saúde é criptografada por meio de certificação digital A1 configurável por meio de chave fornecida pelo governo (Departamento de Informática do SUS - DATASUS).
7	7.1	Autenticação	Segurança	Página de Login	Encontrado	O controle de acesso é baseado em usuário e senha. Além de ser o padrão para login no sistema e-SUS PEC. No entanto, a página de login não tem criptografia (http://localhost:8080/). O processo de autenticação também pode ser feito pelo gov.br no PEC e-SUS.

CBIS'24

XX Congresso Brasileiro de Informática em Saúde

8	8.1	Consentimento	Privacidade	Cidadão	Encontrado	Os pacientes podem escolher como seus dados clínicos serão disponibilizados na rede de saúde. Por padrão, seus dados ficam visíveis para todos os atendimentos, caso o cidadão discorde, deverá optar por marcar a opção "Desativar compartilhamento de prontuários deste cidadão".
9	9.1	Automático Logoff	Segurança	Instalador\Configurações de Instalação\segurança	Encontrado	Prazo para redefinição de senha dos profissionais de acesso ao PEC. Tempo limite para encerramento da sessão por inatividade do sistema. O número máximo de tentativas consecutivas de login com autenticação inválida. Solicitação manual para redefinir senhas para todos os usuários do sistema.
